

Manejo de viveros para la propagación de espárragos silvestres

www.af4eu.eu

Manejo de viveros para la propagación de espárragos silvestres

El conocimiento agronómico sobre el cultivo del espárrago silvestre (*Asparagus acutifolius* L.) es actualmente suficiente para fomentar su introducción en los planes agrícolas de las zonas marginales. Sin embargo, una limitación importante para la implementación de cadenas de valor locales es la escasez de material de propagación. Los viveros locales deben corregir esta falla en colaboración con los agricultores dispuestos a probar espárragos silvestres, ya sea en agrosilvicultura o en sistemas de rodales puros.

En el pasado, el cultivo de material de vivero estaba limitado por la latencia de las semillas de espárragos. Dicha latencia es de naturaleza fisiológica (latencia fisiológica no profunda) y se ve afectada por factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, los ecotipos de espárragos trigueros pertenecientes a áreas con condiciones suaves podrían generar semillas con bajos niveles de latencia; Además, la aparición de una temporada vegetativa suave podría conducir a la producción de una gran proporción de semillas no latentes en ecotipos de áreas xéricas. En la actualidad, la escasa germinabilidad de las semillas de espárragos silvestres se ha superado mediante una serie de técnicas. La estratificación de semillas, aunque requiere mucho tiempo, es una de las más confiables y fáciles de aplicar para el vivero. En primer lugar, las semillas deben recogerse de plantas espontáneas en el área de cultivo, de modo que el germoplasma utilizado refleje la variabilidad genética local y, probablemente, la mejor adaptabilidad al entorno de cultivo local. Luego, las semillas deben estratificarse en arena en un lugar protegido por la intemperie y mantenerse en condiciones húmedas hasta el próximo otoño para la germinación en la primavera siguiente. Con el fin de acortar las operaciones de vivero, otras pruebas experimentales indican que una estratificación cálida de 56 días de duración (23 ° C) puede reducir el período de tiempo para la interrupción de la latencia, lo que permite obtener una germinación regular directamente en la primavera siguiente.

Las plántulas de espárragos de dos años deben usarse para trasplantar en el rodal final.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Equipo CNR-IRET, Italia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.